

TIBBIYOT TALABALARIGA ADABIYOTDAGI IJODKORLARNING BOG'LIQLIK JIXATLARI BUGUNGI KUN NUQATAIY NAZARIDA

Yaxshiboyeva Nigina Odil qizi¹

G'aforova Sitora Xolmat qizi²

¹ Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti 1-kurs talabasi,

² Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337222>

Annotatsiya: Tibbiyotda adabiyotni o'rganish yoshlarimizning kamolotidagi tarbiyaviy ahamiyati.

Kalit so'zlar: ilim-ma'rifat, Shifokorning shirin so'zi, shirin muomala, ozod va erkin hayot.

Bir narsani bilishimiz kerak: ilmsiz, innovatsiyasiz oldimizga qo'ygan maqsadlarga hech qachon erisha olmaymiz. Hisobot uchun emas, natija uchun ishlash kerak, - deya ta'kidlaydi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev

Tibbiyot bugun zamon bilan xamnafas tarzda shiddat bilan rivojlanmoqda. Yangiliklar soatsayin ko'payib kechagi kun yangiligi bugun uchun oddiy ahamiyatda qolmoqda. Zamon va makonlarni oshib o'tgan tibbiyot bugungi kunda yangi qirralarini tobora ko'paytirib serqirr qirralari tobora ortmoqda. Tarixdagi tibbiyot bugundagisidan tubdan farq qilib bormoqda, sababi bugun asrimiz axborot texnologiyalari, kompyuter asri sifatida tibbiyotga ham ta'sirini orttirmoqda desak fikrimiz to'g'ri bo'ladi.

Tibbiyot insonni tanasidagi barcha dardlarga malham shifo ato etgani kabi adabiyot esa uning ruhiga qalbiga etiqodiga yo'l ochuvchi bir vositadir. Bundan ko'rinib turibdiki barcha fanlar bir-biri bilan bog'liqligi. Tibbiyotni o'rganishimizdan maqsad bitta bu ham bo'lsa barcha insonlarni millati, dini, e'tiqodi, tanasining rangi, tili, qayerdan va kimligidan qat'iy nazar u inson tanasidagi dardga shifo topish birdan bir maqsadimiz. Bu maqsad yo'lida barcha qiyinchiliklarga qaramasdan tibbiy bilim hamda malakani oshirish lozimdir. Bilimlarni egallashda avvalo ko'p va xo'p izlanish mashaqqatlarga qaramasdan ilimni topish o'rganish bizning maqsadimiz, ushbu maqsad yo'lida bizga eng katta ko'makchi, yordamchi sifatida yaqindan yordamlashuvchi adabiyot fanidir. Adabiy til meyorlari, mohiyatini anglash bemorlarni ruhiyatiga ta'sir yo'lini ko'rsatuvchi mayoq kabidir, shu o'rinda adabiyotimiz zabardast vakili bo'lgan shoirimiz Erkin Vohidov so'zi bilan aytganda:

El ustozim, men esam tolib,

So'z durlarin termoqdir ishim.

Odamlarning o'zidan olib,

Odamlarga bermoqdir ishim.

Yuqoridagi to'rtlikdan harkim har qanaqa ma'noni o'z dunyo qarashidan kelib chiqib qabul qilib tahlil qiladi. Biz kabi tibbiyotning bo'lg'usi shifokorlari bu so'zlar zamirida inson qalbiga manashunday chiroyli yo'lni topishimiz uchun badiiy adabiyotimizning she'riyatiga ehtiyoj sezamiz.

Qisqasi insoniyatning asab tolalari taranglashgan ayni hozirgi zamonda odamlar bilan shirin muomalada bo'lish uchun har bir shifokordan sabr toqat, bag'rikenglik va yuksak

sahovat talab qiladi. Tibbiyot hodimlar zimmasida turgan ulkan bir mas'uliyat ikki xissa ortayotganini bugungi serg'alva insonlarni borligini ham inobatga olishning o'zi ham bir katta mashaqqatlarni keltirib chiqaradi. Inson bolasidan qoladigan bitta eng ulug'meros faqat bitta shirin muomala bo'lsa bu muomalani adabiyot orqali anglashimiz tushunishimiz aniq.

Shifokorning shirin so'zi dardning ellik foyiz davosi ekanligini tibbiyot fani ham ko'p bor ta'kidlanib kelinmoqda albatta. Shirin so'z insonning ruhiy ozug'i bo'lmaganida akademik shoirimiz G'afur G'ulom xalq boshiga og'ir musibatlar tushgan yillarda "Bir og'iz shirin so'z nondek arzanda"-deb yozmagan bo'lar edi. Inson qalbiga ham ham oddiy va non kabi tabiiy shirin so'zlar bilan kirib borishi badiiy adabiyotning tibbiyotga yaqinli va uzviy bog'liqligidan dalolatdir. Biroq bunga hamma ham erisha olmaydi albatta. Oddiy bo'lib ko'ringan muomala madaniyati o'ta murakkab asrlar osha yechimini topgani holda amalda bajarilishi og'ir bo'lgan muammo. Chunki yengish, sindirish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Modomiki shunday ekan, insonning o'zi muammo. Agar muammo bo'lmaganida edi, G. Byuxner: "Inson tubsiz. Unga qaragan kishining boshi aylanib ketadi", demagan, Erkin Vohidov insonni bejizga "tirik sayyora"ga o'xshatmagan.

Ma'lumki yil sayin tabobat ilmi kuchaygan sari insonlarda ham kasalliklar soni ortib bormoqda bunga sabab nima?

Bunga qisqacha qilib turli xil shaxslardan va soha vakillardan turli xil javoblar olishimiz tabiiy, soha xodimlar jamiyatdagi fuqarolarni tibbiy madaniyatdan va tabobatda o'zboshimchalikda, kasallikni o'tkazib murojaat qilishidan nolib fikr bildiradi. Oddiy fuqaro bunga qanday munosabat bildiradi desangiz jamiyatga yuzlanib quydagi javoblarni olasiz: bilimsiz soha vakillari ko'pligi, o'z kasbiga noloyiqligi, aniq tashxis qo'yaolmasligi, bemorni ahvoli emas uning puli qiziqtirishi kabi vajlarni javob sifatida keltiradi. Ammo qay biri to'g'ri kimning dalillari asosli deb emas balki har ikkalasida ham ayb borligida masalaning yechimi. Fuqarolar o'z farzandlarini majburan shifokorlik qilishga bugun undayotganligi kelgusi 6-9 yilda mevasini ko'rsatadi.

Soha vakillariga kelsak o'z kasbiga sodiqlik bilan kirishmaslik, kasbini sevmaslik, insoniy kalomni o'z o'rnida qo'llamasdan badxulqlik, soxta shifokorlik, qalloblik, aldov yo'lini tutuvchi ba'zi shifokor degan nom ostidagi kishilarning shifokorlar jamiyatida ko'payib borayotgani bir taraf bo'lsa, ayni vaqtda sohasiga loqayt qarab tibbiyot ilmini erinchoqlik bilan o'zlashtirayotgan bo'lg'usi shifobahshchilar soni kamayishi orqali bu illatdan qutulishimiz mumkin.

Ajdodlarimiz tabobatda avvalo shirin so'zlik, toza qalblilik, adolatli tabiblik, shifo ulashuvchi ezgulik kishisi sifatida bu sohani adabiyot ilmi bilan xamnafas o'rgangani avvaliga qalbni niyatni to'g'rlash maqsadga muvofiq xolda buyuk allomalarning she'riy, nasriy ijodlari orqali yuqoridagi insonga xos bo'lgan xislatlarni shakllantirgani barchaga ayon.

Bugun biz ta'limda islohat deb turli xil yangi fanlarni o'rganmoqdamiz yangicha terminlarni qo'llab tibbiyotda yangilik deya bong urayotgan g'arb olimlari qarashlarini olib biz ham shunga o'xshashni niyat qilmoqdamiz. Aslida bu qarashlar terminlarni Abu Ali ibn Sino hazratlarining nechki asrlar oldin yozgan qo'llanma va asarlarida yozilganini g'arbning o'zi ham ta'kidlab bizga qayta tahlil qilib go'yo yangilikdek qabul qilshimiz bizni ilmdan ancha ortda qolayotganimiz ajdodlarimiz qoldirgan asarlarni tahlil qiluvchi iqtidorlarning chet davlatlarga borib o'sha yurtlarda qolayotgani masalaning bir tomoni bo'lib yana bir tomoni esa bizda ilimni endi qadrlayotganimiz yangiliklarni sekinlikda qabul qilishimizdir.

“Barchamizga ayonki, el-yurtimiz asrlar davomida ozod va erkin hayotni, adolatli jamiyatni orzu qilib yashadi. Bu muqaddas maqsad yo'lida jon olib, jon berib kurashdi, mashaqqatli sinovlarni mardona yengib o'tdi. Xalqimiz qalbidagi hurriyat sari ezgu intilishni hech qanday bosqin, zulm va zo'rvonliklar yo'qota olmadi.”[www.prezident.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti.] Shu o'rinda tarixga anzar slogan xolda buyuk ajdodlarimizdan bo'lgan tabobatda ulkan va olamshumul iz qoldirgan bobokolonimiz Abu Ali ibn Sino fikri va qarashlarida bemorni dori-darmon bilan birga so'z bilan ham davolagan ma'qul ekan. Bir og'iz shirin so'z zamonaviy tibbiyot uskunalari noyob chet el dori-darmonlari ham ojizlik qilganda, shu bir og'iz shirin so'z yoki muomala kasalga ruhiy dalda jismoniy qudrat bag'ishlaydi.

Chunki shirin muomala miyaga ta'sir qilishini bugungi zamonaviy tibbiyot aparatlari ham tasdiqlaganligi barchamizga ma'lumdir.

Bosh miya esa insonning tanasidagi borliqni boshqaradi.

Xalqimizning adabiy og'zaki ijodida shunday maqol bor: Yaxshi so'z - jon ozig'i yomon so'z - bosh qozig'i deganlaridek shifokor doimo shirin so'zlik va muomala ustasi bo'lmog'i kerak.

Tibbiyot va adabiyotning o'xshash jihatlari juda ko'plab topishimiz mumkin va bunga dalil sifatida shifokorning so'zi birla ishi ham yaxshiligi kabi bo'lmog'i adabiyotimiz she'riyatida Abdulla Oripovning quyidagi she'ri-ila tibbiyot va adabiyotni qiyoslasak:

Juda yaxshi deymiz mana bu narsa,
Go'yo hukm kabi yangrar so'zimiz.
O'ylab ko'rganmizmi hech biror marta,
Xo'sh kimmiz o'zimiz.
Kimgadir yoqamiz, biz o'zimiz ham,
Kimgadir yoqmaymiz biz ham o'zimiz.
Shunchalik charxpalak ekan bu dunyo,
Demak nisbiy erur har bir so'zimiz.

Yuqoridagilardan xulosa sifatida tibbiyotda adabiyotning o'qitilishi bu olamshumul natijalar berishini hali zamon tahlil va ta'jub ila ajdodlar hamda bizning zamonamizning taraqqiy etgan kompyuterlaridan iborat apparatlarimiz shirin so'zning nechog'lik muhimligini anglatdi. Tabobatda tabib shifo so'rab kelgan kishiga shundayin bir so'z-ila qalbiga va dardiga darmon bo'lmog'i kerak, buning uchun har bir tabib va shifobaxsh kasb egasi deya ta'riflanuvchi shaxs o'z ustida ko'p ishlamog'i zarur. Dunyo doimo o'zgaradi yangliklar har zammonning jamiyatida muhim ahamiyat kasb etadi, tabobatda yuksalish bu - adabiyotning o'zlashtirilishi bilan yuksalish demakdir, bizning nazarimizda va fikrimizda. Chunki taraqqiyot ming odimlasin inson omiliga ehtiyoj seziladi, ushbu ehiyoj barcha zamonlarda, barcha kasblarda inson omili bilan to'ldiriladi, shu jarayonning muhim bir shartlaridan biri so'zning qudratiga hamda mohiyatiga borib taqaladi. Shunday ekan adabiyot va tibbiyot birlikda bo'laveradi.

Qancha zamonlar oshsahamki shifokorning so'zi davo istab qidirib kelgan insonga tunda yo'lni yorituvchi oy, kunni charog'on etuvchi quyosh kabidir.

Zamonamizning adabiyoti bugun tibbiyotidan ayrodek nazarimizda. Fikrimiz dalilini real hayotdan olib misollar ila izohlashga ruxsat etgaysiz: bugungi kunda sir emaski, ommaviy axborot vositalarida, internetda, ijtimoiy tarmoqlarda tibbiyot xodimlarga nisbatan ko'plab

tajovvuzlar kuzatilmoqdaki, bu soha vakillarini xalqimiz tomonidan urib turtishlar, kaltaklab haqoratlab, internet orqali ijtimoiy tarmoqlarga tarqatilmoqda. Bu kabi holatlar kunda bo'lmasada, oyda bir-ikki kuzatilmoqda. Bunga qanday yechim bor deya o'ylanib qolasan kishi, ha bu holatda har ikki tarafning aybi birdek. Biri muomala qila olmasa biri ilimsiz buni chuqur o'rganib, adashib qolmasdan har ikki tarafni birdek tinglab adolatli yechim olamiz.

XX asrdagi kabi ilmga chanqoqlik yo'qligi masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni jamiyatimizda badiiy adabiyotning o'rnida, joyida emasligi bilan izohlaymiz.

Bizning fikrimizcha, jamiyatda ilm-fan rivojiga har bir shaxs o'zining vijdoni bilan hisoblashib ish ko'rsa ayni muddaodir. Tibbiyotda adabiyotning o'rnini yanada mustahkamlash ijtimoiy fanlarni o'z o'rnida o'qishlik kerak. Har bir fan tibbiyot xodimlari uchun juda zarur. Yana shuni takidlab fikrimizni yakuni sifatida davlatimiz rahbari quydagicha so'zlari bor: "O'tmishdagi yutuq va g'alabalaridan kuch-quvvat olib, xato va mag'lubiyatlaridan xulosa va saboq chiqarib yashaydigan xalq o'zining taraqqiyot yo'li va kelajagini to'g'ri belgilay oladi." [2021-yil 31-avgust kuni istiqlolimizning o'ttiz yilligiga bag'ishlab bunyod etilgan "Yangi O'zbekiston" bog'i va Mustaqillik monumentining tantanali ochilish marosimidagi nutqidan.]

Oradan hali qancha yillar, asrlar o'tadi. Yurtimizda yangi-yangi avlodlar dunyoga keladi. Milliy davlatchiligimizni tiklab, bizga taraqqiyot va farovonlikka erishish yo'lida mana shunday beqiyos imkoniyatlarni yaratib bergan istiqlolimiz jonajon Vatanimizning shonli tarixida hamisha eng yorqin, o'chmas sahifa bo'lib qoladi, – deya ta'kidlaydi muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Xaqiqatdan yuqoridagi so'zlarda ayni xaqiqat biz yoshlarga butun xalqimizga qarata aytilgan eng to'g'ri yo'lni boshlovchi ko'rsatuvchi mayoq sifatida asrlarni qamrab olgan so'zdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jahon Adabiyoti Adabiy-badiiy, ijtimoiy-publitsistik jurnal. Dekabr soni 2020 yil
2. O'zbek adabiyoti ensiklopediyasi. www.Google Play.
3. www.ziyo.net
4. www.ziyo.uz kutubxonasi
5. www.ziyouz.com